

Mübadelenin Edebi Temsili: Louis de Bernières'in *Kanatsız Kuşlar (Birds Without Wings)* Romanında Rum–Türk Mübadelesi'nde Travma ve Bellek

Sinem Çapar İleri^a

Makale Bilgisi

Araştırma Makalesi

DOI: 10.5281/zenodo.21028025

Makale Geçmişi

Geliş Tarihi : 13.12.2025

Kabul Tarihi : 29.03.2026

Anahtar Kelimeler

Louis de Bernières, Kanatsız Kuşlar, Lozan Mübadelesi, Travma Çalışmaları, Kolektif Bellek, Parçalanmış Öznellik, Göç Edebiyatı

Atıf

Çapar İleri, S. (2026). Mübadelenin edebi temsili: Louis de Bernières'in kanatsız kuşlar (Birds Without Wings) romanında Rum–Türk mübadelesi'nde travma ve bellek. *Academic Journal of Migration Studies*, 2(1), 39-44, 10.5281/zenodo.21028025

Özet

Bu makale, Louis de Bernières'in Kanatsız Kuşlar (Birds Without Wings) adlı romanını, 1923 Lozan Antlaşması ile yürürlüğe konan zorunlu Türk-Rum nüfus mübadelesi bağlamında incelemektedir. Roman, Anadolu'da kurgulanan çok kültürlü bir kasaba üzerinden Osmanlı İmparatorluğu'nun geç dönem çözümlüğünü, etno-dinsel topluluklar arasındaki gündelik birlikte yaşam pratiklerini ve savaşın tetiklediği zorunlu yerinden edilme süreçlerini anlatısal düzlemde temsil etmektedir. Bu çalışma, travmayı bireysel bir ruhsal sorun olarak değil; zorunlu göç, savaş ve ulus-devlet kurma süreçlerinin yol açtığı kolektif ve tarihsel bir kırılma olarak ele alır. Buna göre travma, sadece bireyin zihninde hapsolmuş bir anı değil, kuşaklar boyunca aktarılan ve toplumun kültürel dokusunda süreklilik arz eden bir bellek dönüşümüdür. Bu çerçevede yapılan analiz, kültürel bellek ve travma kuramlarından yararlanarak romandaki karakterlerin yaşadığı parçalanmış öznelliği ve ulus-devlet inşasının dayattığı kategorik kimliklere karşı gelişen tarihsel ortak yaşam kültürünün ve toplumsal iç içeliğin edebi yansımalarını görünür kılmaktadır. Bernières'in İngiliz edebiyat geleneği içerisinde ürettiği bu anlatı, tanık olmayan bir yazarın tarihsel travmayı nasıl temsil ettiği sorusunu gündeme getirirken; kurgusal tanıklıklar ile kolektif travma arasındaki ilişkiyi deşifre etmektedir. Çalışma, eserin mübadeleye ilişkin nadir İngilizce anlatılardan biri olması bakımından, edebiyat ve tarih disiplinleri arasındaki diyalog potansiyelini vurgulayarak, Kanatsız Kuşlar'ı kuşaklar arası travmanın anlaşılması noktasında dinamik bir bellek mekânı olarak konumlandırmaktadır.

^a **Sorumlu Yazar:** Dr. Araştırma Görevlisi, Sinem Çapar İleri, Giresun Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü, Giresun/Türkiye, ORCID ID:0000-0002-4530-2016. e-posta: sinem.ileri@giresun.edu.tr

Literary representation of the Greek-Turkish population exchange: Trauma and memory in Louis de Bernières's novel *Birds Without Wings*

Sinem Çapar İleri^a

Article Info

Research Article

DOI: 10.5281/zenodo.21028025

Article History

Received Date : 13.12.2025

Accepted Date : 29.03.2026

Keywords

Louis de Bernières, Birds Without Wings, Lausanne Population Exchange, Trauma Studies, Collective Memory, Fragmented Subjectivity, Migration Literature

To Cite

Çapar İleri, S. (2026). Mübadeleinin edebi temsili: Louis de Bernières'in kanatsız kuşlar (Birds Without Wings) romanında Rum-Türk mübadelesi'nde travma ve bellek. Academic Journal of Migration Studies, 2(1), 39-44, 10.5281/zenodo.21028025

Abstract

This article analyses Louis de Bernières's novel Birds Without Wings within the context of the forced Greek-Turkish population exchange mandated by the 1923 Treaty of Lausanne. Through the depiction of a fictional Anatolian town, the novel represents the dissolution of the late Ottoman Empire, the daily practices of co-existence among ethno-religious communities, and the processes of forced displacement triggered by war at a narrative level. This study approaches trauma not as an individual psychological issue, but as a collective and historical rupture caused by forced migration, war, and nation-state formation. Accordingly, it posits that trauma is not merely a memory trapped in the mind, but a transformation of memory transmitted across generations that persists within the cultural fabric. Utilizing trauma studies and collective memory theories, the analysis illuminates the characters' fragmented subjectivity and the literary reflections of historical communal co-existence as a resistance against the rigid identity categories imposed by the nation-state. Produced within the English literary tradition, the narrative raises questions about how a non-witness author represents historical trauma, while also deciphering the relationship between fictional testimonies and collective trauma. By emphasizing the potential dialogue between literature and history, this study positions Birds Without Wings, a rare English-language narrative on the Exchange, as a dynamic site of memory for understanding intergenerational trauma.

^a **Corresponding author:** Research Assistant, PhD, Sinem Çapar İleri, Giresun University, Faculty of Science and Letters, Department of English Language and Literature, Giresun/Türkiye, ORCID ID:0000-0002-4530-2016. **e-posta:** sinem.ileri@giresun.edu.tr

1. GİRİŞ

Öncelikle, Balkan Savaşları sırasında Osmanlı Devleti'nin toprak kayıplarının ardından bu bölgelerde yaşayan Müslüman nüfusun bir kısmı kendiliğinden Anadolu'ya göç etmiştir. Benzer şekilde, Anadolu'daki Rum nüfusun sınırlı bir bölümü de Yunanistan'a göç etmeye başlamıştır. Bu karşılıklı ve düzensiz göç hareketleri, henüz uluslararası hukukla tanımlanmamış olsa da ilerleyen süreçte kurumsallaşacak olan zorunlu nüfus mübadelesinin sosyolojik zeminini hazırlamıştır. Lozan Konferansı sırasında 30 Ocak 1923'te imzalanan Türk ve Rum Nüfus Mübadelesine İlişkin Sözleşme ve Protokol (*Convention concernant l'Échange des Populations Grecques et Turques et Protocole*), Türkiye ile Yunanistan arasında gerçekleştirilecek zorunlu nüfus değişimini hükme bağlamıştır; bu sözleşme İstanbul'daki Rumları ve Batı Trakya'daki Müslümanları kapsam dışında bırakmıştır (Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, 1923). Bu kapsamda, mübadele yoluyla Yunanistan'dan Türkiye'ye gelen kişilere mübadil denilmiştir (Gökaçtı, 2002).

Gökaçtı (2002), Türk ve Yunan devletlerinin ulus-devlet inşa süreçlerine paralel olarak doğup büyüdüğü toprakları terk etmek zorunda kalan bireylerin yaşadıklarının “kayıp bir kuşağın hikâyesi” olarak ele alınması gerektiğini vurgulamaktadır. Bu süreçte mübadiller, bütün yaşamlarını, geçmişlerini, köklerini ve alışkanlıklarını geride bırakarak ana vatan olarak gördükleri Anadolu'ya göç etmişlerdir. Bu zorunlu göç deneyimi, yalnızca fiziksel bir yer değiştirme değil; çocukluk anılarının, çok kültürlü yaşam pratiklerinin, ortak ibadet mekânlarının, çok dilli çarşıların ve atalara ait mezarların ardında bırakılması anlamına gelmiştir. Bu yönüyle mübadele, bireylerin yalnızca mekânsal değil, zamansal ve kültürel sürekliliklerini de kesintiye uğratan çok katmanlı bir travmatik deneyim olarak değerlendirilir.

Bu çalışma, nitel metin analiz yöntemiyle ve travma kuramı odaklı tematik çözümleme tekniğiyle Louis de Bernières'in anlatısını incelemeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda makale; ‘Tanık olmayan bir yazar, tarihsel bir travmayı edebi düzlemde nasıl yeniden kurgular?’ ve ‘Bireysel karakterlerin (İbrahim, Karatavuk, Philothei) yaşadığı ruhsal kırılmalar, mübadelenin kolektif travma boyutuyla nasıl eklenir?’ sorularına yanıt aramaktadır.

Bu bağlamda Türk–Rum mübadelesi, Louis de Bernières'in *Kanatsız Kuşlar (Birds Without Wings)* adlı romanında da benzer biçimde temsil edilmektedir. Roman, çok kültürlü ve barış içinde yaşamaya alışmış bireylerin, atalarının toprağını geride bırakarak yeni ve belirsiz bir hayata başlamaya zorlanmalarını, travmatik ve geri dönüşsüz bir tarihsel kopuş olarak ele almaktadır. Yorulmaz (2023), “Anayurduma varmak amacıyla yola çıkarken, bir daha dönmemecesine yurdumu terk ediyordum aslında” ifadesiyle mübadil olma hâlinin yarattığı aradalık duygusuna dikkat çekmektedir (s. 140).

2. LOUIS DE BERNIÈRES VE KANATSIZ KUŞLAR

Louis de Bernières, 1954 yılında Londra'da doğmuştur. Manchester Victoria Üniversitesi Felsefe Bölümü'nden mezun olan yazar, ilk romanını 1990 yılında yayımlamıştır. *Kanatsız Kuşlar (Birds Without Wings)*, Bernières'in 2004 yılında kaleme aldığı altıncı romanıdır. Roman, Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemini konu almakta olup Güneybatı Anadolu'da yer alan kurgusal bir sahil kasabasında geçmektedir. Müslümanlar, Rumlar ve Ermenilerin bir arada yaşadığı bu kurgusal mekân, Osmanlı devletinin geç dönemindeki çok kültürlü toplumsal yapının mikro ölçekte bir temsili olarak kurgulanmıştır.

Mehmetçik karakterinin, Karatavuk'a Yunan harfleriyle Türkçe yazmayı öğretmesi romanın gündelik hayatta iç içe geçmiş dilsel ve kültürel pratikleri görünür kılan simgesel anlatı unsurlarından biri olarak işlev görmektedir. Roman genelinde artan milliyetçilik, gençlerin savaşa katılması ve özellikle Çanakkale Savaşı bağlamında şekillenen toplumsal kargaşa ele alınmaktadır. Bu bağlamda savaş yalnızca cephede yaşanan askeri bir çatışma olarak değil; sivil yaşamı, gündelik ilişkileri ve çok kültürlü toplumsal dokuyu doğrudan dönüştüren bir kırılma noktası olarak temsil edilmektedir.

Romanda Güneybatı Anadolu'da kurgulanan Eskibahçe Kasabası'nın, Türk-Rum mübadelesinin yaşandığı yerleşimlerden biri olan Fethiye Kaya Köyü'nden esinlenerek oluşturulduğu söylenebilir. Mübadele sonrası boşaltılan Kaya Köyü'nün, Rum evlerinin terk edilmesiyle adeta bir hayalet köye dönüşmesi, romandaki mekânsal atmosferle büyük ölçüde örtüşmektedir.

İbrahim ve Philothei'nin hikâyesinde savaşa giden İbrahim, Eskibahçe'ye travmatize olmuş bir ruh hâliyle geri döner. Romanın 91. bölümünde Drosoula, arkadaşı Philothei'nin ölümünü anlatır. Drosoula, dönemin inanç pratiklerinin iç içeliğine dikkat çekerek “inançlar zaten iç içe geçmişti. Bazen Müslümanlar Hristiyan ayinlerine katılıp kollarını kavuşturarak arka sıralarda dururlardı” ifadesini kullanır.

Ancak savaş sonrası İbrahim'in ruhsal durumunun bozulduğu görülmektedir. Philothei'nin kayalıklardan düşerek ölmesi, İbrahim'in savaş travmasının ne denli derin olduğunu gözler önüne sermektedir. İbrahim, 93. bölümde yaşadıklarını kendi bakış açısından anlatırken kendisine “Deli İbrahim” denilmesinden söz ederek, “içimde asla delirmemiş küçük bir kısım var” ifadesiyle ruhsal parçalanmışlığını dile getirir.

İbrahim'in yaşadığı bu ruhsal bölünme, romanda yalnızca bireysel bir psikopatoloji vakası olarak değil; parçalanmış bir imparatorluğun ve yok olan çok kültürlü dokunun birey üzerindeki 'parçalanmış öznellik' temsili olarak okunmalıdır. Yazar, İbrahim'in 'delilik' halini anlatısal bir araç olarak kullanarak, rasyonel bir dille ifade edilemeyen savaş ve mübadele travmasını 'dil'in ötesinde' bir boyuta taşır. Nitekim Clark'ın (2008) da belirttiği gibi, imparatorluklardan ulus-devletlere geçiş süreçleri, halkların iki taraftan birine geçmeye zorlanmasıyla derin toplumsal yaralar ve travmatik etkiler bırakmıştır. Philothei ve İbrahim'in trajik sonu, bu keskin ayrımların ve zorunlu kimlik inşasının yerel topluluklar üzerindeki yıkıcı etkisinin edebi bir dışavurumudur.

Öte yandan “Eskibahçe”de mübadele ve savaşın etkileri, Mehmetçik ve Karatavuk karakterleri üzerinden de anlatılmaktadır. Mübadele gündeme geldiğinde Mehmetçik kederle; “Bölüneceğiz sanırım. Birdenbire benim Hristiyan olmam mesele oldu; hâlbuki daha önce hiç olmazdı” der. Karatavuk ise, “Bölünmeyeceğiz. Biz her zaman arkadaşız” diyerek bu ayrılığa karşı çıkar (s. 323). Karatavuk'un bu tepkisi, insanları tek bir kimlik üzerinden tanımlayan anlayışa karşı, kasabada uzun yıllar boyunca doğal biçimde varlığını sürdüren birlikte yaşama kültürünü koruma çabasıdır.

Romanın 92. bölümü olan “Ben Ayşe”, Anadolu Rumlarının Yunanistan'a gönderilişini Ayşe karakterinin anlatımıyla aktarır. Ayşe, göçün belirsizliği karşısında yaşanan şaşkınlığı şu sözlerle ifade eder: “Hristiyanlar gittikten sonraki sabah pek çoğumuz şaşkına dönmüş gibiydik ve hepimiz çok üzgündük” (s. 591). Ayşe ayrıca, mübadele ile Anadolu Rumları yerine gelen Giritli Müslümanların Anadolu Rumlarına benzediğini ve onların da vatanlarından koparılmasının travmatik bir deneyim olduğunu belirtmektedir.

Kitaba adını veren “kanatsız kuşlar” metaforu ise, Karatavuk’un arkadaşı Mehmetçik’e yazdığı satırlarda en derin anlamını bulur: “Sen ve ben bir zamanlar birbirimizi kuş yerine koyup da sevdik... ama gerçek o ki kanatsız kuşlardık biz” (s. 652). Bu metafor, ne kadar yükseğe tırmanmaya çalışsalar da, tamamen özgürleşemeyen insanların ya ölüme, ya sürgüne ya da deliliğe mahkûm oluşunu temsil eder. Kaya’nın (2024) da belirttiği üzere, bu travmatik geçmişin çözülmesi, ancak sonraki nesillerin bu parçalı hikayeleri araştırma ve anlatma dürtüsüyle mümkün olabilmektedir.

3. SONUÇ

Louis de Bernières’in *Birds Without Wings* romanı, 1923 Türk-Rum nüfus mübadelesini salt bir tarihsel veri olmaktan çıkarıp, bireysel ve kolektif belleğin sarsıcı bir parçası olarak yeniden kurgular. Bu çalışma göstermiştir ki; romandaki "kanatsız kuşlar" metaforu, ulus-devlet inşasının beraberinde getirdiği katı kimlik politikaları karşısında insanın hareket kabiliyetini yitirmesini ve kendi topraklarında "yersiz-yurtsuz" kalışını temsil etmektedir. İbrahim’in yaşadığı ruhsal parçalanma, rasyonel tarih yazımının ifade etmekte yetersiz kaldığı travmatik derinliği görünür kılan merkezi bir unsurdur.

Mübadale deneyimi, eserde sadece mekânsal bir yer değiştirme değil; zamansal ve kültürel bir kopuş olarak sunulur. Ancak bu travma, Kaya’nın (2024) vurguladığı gibi sadece yaşayan kuşağa hapsolmemiş; kuşaklararası aktarım mekanizmalarıyla yeni nesillerin bellek inşasında sağaltıcı bir rol üstlenmiştir. Olayı bizzat tecrübe etmeyen nesillerin bu hikâyelere sahip çıkması, mübadeleyi dinamik bir "bellek mekânı" haline getirir.

Netice itibarıyla, *Birds Without Wings*, İngilizce edebiyat içerisinde Türk-Rum mübadelesini evrensel göç anlatılarıyla buluşturan nadir ve kıymetli bir örnektir. Bernières, kurgusal tanıklıklar aracılığıyla tarih ve edebiyat arasında güçlü bir diyalog kurarak, geçmişin yaralarını anlamak ve iyileştirmek adına disiplinler ötesi bir düşünme alanı açmaktadır.

Etik Kurul Onayı: Bu makale etik kurul onayı gerektirmemektedir.

Hakem Değerlendirmesi: Çift kör hakem.

Çıkar Çatışması: Yazar çıkar çatışması bildirmemiştir.

Finansal Destek: Yazar, bu çalışma için finansal destek almadığını beyan etmiştir.

EXTENDED ABSTRACT

This study explores the human dimensions of the 1923–24 Turkish–Greek population exchange through Louis de Bernières’ novel *Birds Without Wings* (2004). Set in a fictional town in southwestern Anatolia, the novel captures the late Ottoman Empire’s social and political disintegration, the intricate coexistence practices among different ethno-religious communities, and the mass displacements caused by war and forced migration. Defining trauma not merely as an individual psychological issue but as a collective and historical rupture, Bernières’ narrative portrays migration and population exchange not merely as a geographical phenomenon but also as a profound transformation of personal identity, fragmented subjectivity, and the spaces of memory that bind communities to place and heritage.

The novel foregrounds personal stories that illuminate the emotional and social consequences of displacement. The tragic love between İbrahim and Philothei exemplifies how war and forced migration disrupt lives, representing the disintegration of a shared social fabric through the lens of individual trauma. Similarly, the enduring friendship between Karatavuk and Mehmetçik demonstrates that the historical culture of communal coexistence can survive, even thrive, amidst the social, ethnic, and religious upheavals that threaten to sever them under the pressure of nation-state construction. The experiences of Cretan Muslims settling in Anatolia, in the wake of departing Greek populations, illustrate the daunting challenges of adaptation, the struggle to preserve cultural identity, and the painful effort to maintain connections to the past. These narratives shift the population exchange from an abstract historical event to a deeply human and experiential phenomenon.

By intertwining fiction and history, Bernières allows readers to engage with both chronological events and the intricate, often invisible, emotional weight of lived experience. Within this framework, *Birds Without Wings* serves as a bridge connecting individual memory and collective history, demonstrating the permeability between historical fact and imaginative reconstruction. Furthermore, the novel reveals the psychological and social dimensions of forced migration. Displacement is depicted not merely as a historical occurrence but as an ongoing emotional process, where grief, uncertainty, and the painstaking effort to rebuild life leave enduring marks. Through his characters, Bernières demonstrates how history imprints both wounds and resilience onto human beings, with these effects resonating across generations as a form of post-memory.

In conclusion, this study underlines the crucial role of literature in understanding and humanizing historical traumas. Bernières' empathetic storytelling gives voice to those affected by the population exchange, highlighting both the pain of uprooting and the enduring strength of human relationships and solidarity. By weaving individual stories into broader historical contexts, the novel invites readers to connect emotionally with the past and to reflect on the enduring effects of migration on identity, community, and collective memory. As a rare English-language narrative of the Exchange, the work functions as a vital site of memory, ensuring that the human cost of history is neither forgotten nor abstracted, while providing a framework for understanding and healing intergenerational trauma.

KAYNAKÇA

- Clark, B., & Pekin, M. (2008). *İki kere yabancı: Kitleli insan ihracı modern Türkiye ve Yunanistan'ı nasıl biçimlendirdi*. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
- De Bernières, L. (2004). *Kanatsız kuşlar*. Altın Kitaplar.
- Gökaçtı, M. A. (2002). *Nüfus mübadelesi: Kayıp bir kuşağın hikâyesi*. İletişim Yayınları.
- Kaya, M. (2024). *Mübadelenin (1923-24) Belleği: Müslümanlaş(tırıl)mış Rumlar'da Bellek ve Kimlik İlişkisi* (Tez No: 874283) [Doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
- Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı. (1923). *Convention Concerning the Exchange of Greek and Turkish Populations Signed at Lausanne, January 30, 1923*. Erişim adresi: https://www.mfa.gov.tr/lausanne-peace-treaty-vi_-convention-concerning-the-exchange-of-greek-and-turkish-populations-signed-at-lausanne_.en.mfa
- Yorulmaz, A. (2023). *Savaşın çocukları: Girit'ten sonra Ayvalık*. Remzi Kitabevi.